

COMPARTIMENTUL

ȘTIINȚE POLITICE

CZU 341.1/.8:323(478-24)

DOI 10.5281/zenodo.3921749

PARTICULARITĂȚILE APLICĂRII NORMELOR DREPTULUI INTERNAȚIONAL ÎN CONTEXTUL CONFLICTULUI TERITORIAL DIN TRANSNISTRIA

Marcel BENCHECI

doctor în științe politice, cercetător științific superior

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul de Cercetări Strategice,

Academia de Științe a Moldovei

e-mail: marcelbenchechi@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-6619-5299>

Vasile CUJBĂ

doctor în politologie, conferențiar universitar

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Departamentul Științe Politice

și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: v.cujba@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-5265-1919>

Subiectul jurisdicției aplicabile în raport cu membrii forțelor armate ale Federației Ruse care staționează pe teritoriul Republicii Moldova este unul actual pentru comunitatea internațională. Dat fiind că principiul egalității suverane a statelor este unul din principiile fundamentale în dreptul internațional public, fiecare stat își păstrează dreptul să-și exercite jurisdicția în raport de persoane și de bunuri situate pe teritoriul țării sau în afara acesteia [1, p.39]. În aceste condiții, o soluție unică nu poate exista, asemenea situații fiind reglementate prin acorduri internaționale, inclusiv bilaterale și multilaterale. Acordurile internaționale pot prevedea aplicarea jurisdicției statului în anumite condiții, cerințele de pre-dare și extrădare a persoanelor, instituirea unor Comisii de Anchetă sau de Conciliere în scopul reglementării situațiilor conflictuale.

Cuvinte-cheie: conflict teritorial, Republica Moldova, Transnistria, stat, drept internațional, jurisdicție extrateritorială.

PARTICULARITIES OF THE APPLICATION OF THE RULES OF INTERNATIONAL LAW IN THE CONTEXT OF THE TERRITORIAL CONFLICT IN TRANSNISTRIA

The subject of the applicable jurisdiction in relation to the members of the armed forces of the Russian Federation stationed on the territory of the Republic of Moldova is a current one for the international community. Since the principle of sovereign equality of states is one of the fundamental principles in public international law, each state retains its right to exercise jurisdiction over persons and goods located within or outside the country [1, p.39]. Under these conditions,

a single solution cannot exist, such situations being regulated by international agreements, including bilateral and multilateral. International agreements may provide for the application of state jurisdiction under certain conditions, the requirements for surrender and extradition of persons, the establishment of Commissions of Inquiry or Conciliation for the purpose of settling conflict situations.

Keywords: territorial conflict, Republic of Moldova, Transnistria, state, international law, extraterritorial jurisdiction.

PARTICULARITÉS DE L'APPLICATION DES NORMES DU DROIT INTERNATIONAL DANS LE CONTEXTE DU CONFLIT TERRITORIAL EN TRANSNISTRIE

L'objet de la juridiction applicable à l'égard des membres des forces armées de la Fédération de Russie stationnées sur le territoire de la République de Moldova est actuel pour la communauté internationale. Étant donné que le principe de l'égalité souveraine des États est l'un des principes fondamentaux du droit international public, chaque État conserve son droit d'exercer sa juridiction sur les personnes et les biens situés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays [1, p. 39]. Dans ces conditions, une solution unique ne peut exister, ces situations étant régies par des accords internationaux, y compris bilatéraux et multilatéraux. Les accords internationaux peuvent prévoir l'application de la juridiction de l'état sous certaines conditions, les conditions de remise et d'extradition des personnes, la création de Commissions d'enquête ou de conciliation en vue de régler des situations de conflit.

Mots-clés: conflit territorial, République de Moldova, Transnistrie, État, Transnistrie, droit international, compétence extraterritoriale.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Предмет практического осуществления юрисдикции в отношениях с Вооруженными силами Российской Федерации, дислоцированных на территории Республики Молдова, является актуальным для международного сообщества. Исходя из того, что принцип суверенного равенства государств является одним из фундаментальных принципов международного права, каждое из государств сохраняет за собой право практического применения юрисдикции в регулировании отношений между гражданами, а также возникающих споров относительно имущества, находящегося на территории государства или за его пределами (1, п.39). В этих условиях не может существовать единого решения, - подобные ситуации регулируются международными соглашениями, включая двусторонние и многосторонние. Международные соглашения могут предусмотреть применение юрисдикции государства в определенных условиях, включая требования о выдаче и экстрадиции лиц путем создания Следственных либо Переговорных комиссий для урегулирования конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: территориальный конфликт, Республика Молдова, Приднестровье, государство, международное право, экстерриториальная юрисдикция.

Unul din criteriile ce caracterizează statul ca subiect de drept internațional este exercitarea jurisdicției în raport de bunuri și persoane. Este evident că în lipsa exercitării de către stat a supremației teritoriale, nu poate fi exercitată nici jurisdicția asupra teritoriului.

În doctrina juridică de specialitate, prin supremația teritorială se înțelege împuternicirile statului în exercitarea puterii depline și exclusive în limitele terito-

riului de stat. Supremația teritorială este prevăzută și garantată atât prin legislația internă a statului, cât și prin normele dreptului internațional [2, p.76].

Deplinătatea suveranității teritoriale a unui stat se exprimă prin aceea că în propriul teritoriu fiecare stat este în măsură să determine întinderea și natura competențelor sale, să reglementeze raporturile sociale în cele mai variate domenii, să-și impună autoritatea sa

asupra întregului mecanism social și să dispună asupra resurselor și bogăției naționale [3, p.27].

În raporturile de drept internațional, teritoriul statului este un element de o deosebită importanță, întrucât vizează o valoare fundamentală pentru existența însăși a statelor. Alături de populație, teritoriul constituie una din premisele materiale ale existenței statului. Asupra teritoriului său statul își exercită pe deplin și în mod exclusiv suveranitatea și acționează în vederea realizării sarcinilor și funcțiilor sale, celelalte state fiind obligate să nu aducă atingere integrității teritoriale [4, p.112].

Un element important al supremației teritoriale ține de aplicarea jurisdicției extrateritoriale, conform căreia jurisdicția statului asupra cetățenilor săi se extinde și în spațiile internaționale. În baza acestui principiu, efectele unor legi ale statului se răsfrâng asupra cetățenilor săi și a apatrizilor care locuiesc permanent în acest stat, în perioada când ei se află în străinătate [5, p.112]. Aceasta se referă chiar și la ramurile coercitive de drept, precum dreptul penal și dreptul contravențional.

Un alt principiu al jurisdicției extrateritoriale, destul de larg răspândit, este principiul apărării. În baza lui, statul este în drept să tragă la răspundere penală persoane, ce nu sunt cetățeni ai săi, pentru comiterea infracțiunilor în afara teritoriului, dar care sunt îndreptate împotriva intereselor statului sau a cetățenilor săi [6, p.23]. Jurisdicția penală extrateritorială poate fi exercitată și în baza principiului universalității, potrivit căruia orice stat este în drept să atragă la răspundere penală persoana care a săvârșit în afara teritoriului de stat o infracțiune prevăzută de dreptul internațional.

Deplinătatea și exclusivitatea suveranității teritoriale nu exclud, însă, ca un stat, prin propria voință și în condiții stabilite prin acorduri internaționale, să permită altor state și cetățenilor acestora accesul pe propriul teritoriu și unele drepturi în folosirea acestuia, în general pe bază de reciprocitate [7, p.93]. Astfel,

statele își acordă reciproc dreptul de tranzit al mijloacelor de transport feroviare, rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, dreptul de a efectua schimburi economice și de a face afaceri, dreptul de a utiliza în anumite limite instalațiile sau fondurile acestora etc.

De asemenea, în cadrul cooperării internaționale statele se pot angaja să se abțină pe propriul teritoriu de la anumite activități, cum ar fi amplasarea unor categorii de arme, efectuarea unor mișcări de trupe sau a unor aplicații militare, ori de la construirea unor instalații care ar dăuna mediului înconjurător și ar produce prejudicii și altor state, de a introduce restricții în ce privește desfășurarea unor activități sau de a se supune în cadrul dreptului lor de a legifera unor condiții și limite stabilite prin convențiile internaționale la care sunt parte.

Cazul militarului din contingentul forțelor armate ale Federației Ruse situate în zona de conflict a Republicii Moldova

Această succintă analiză a modului de exercitare a jurisdicției de către state ne permite să constatăm că în unele situații poate apărea concurența de jurisdicții. Este și cazul militarului din contingentul forțelor armate ale Federației Ruse, amplasate în zona de conflict din Transnistria, implicat în incidentul ce a avut loc la 01 ianuarie 2012 pe podul din orașelul Vadul lui Vodă (Republica Moldova), care a dus la moartea unui tânăr moldovean.

Soldatul rus l-a împușcat pe tânăr la punctul de control aflat într-o zonă de securitate care era sub controlul și comanda soldaților ruși. Punctul de control era situat în zona de securitate stabilită prin Acordul din 1992 cu privire la încheierea conflictului militar în regiunea transnistreană și se afla sub comanda militarilor ruși.

Cauza respectivă (*Pisari vs. the Republic of Moldova and Russia*) a fost examinată de Curtea Europeană care a stabilit că nici Federația Rusă, nici Republica Moldova nu își disputaseră jurisdicția în

speță. Atunci când militarii unui stat sunt trimiși pe teritoriul altui stat, forța extrateritorială pe care o folosesc poate extinde jurisdicția statului asupra acțiunilor militarilor săi [8]. În acest context, Federația Rusă are dreptul la aplicarea jurisdicției personale față de militar, dat fiind că el deține cetățenia rusă, iar Republica Moldova are dreptul la aplicarea jurisdicției teritoriale, dat fiind că incidentul a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova. Doar că Republica Moldova poate aplica jurisdicția sa în condițiile în care ar avea acces la această persoană, fie că este reținut de autoritățile moldovenești, fie că este extrădat la solicitarea Republicii Moldova de pe teritoriul unui stat cu care avem un asemenea acord semnat. Referitor la Federația Rusă, este evident că ea nu-l va extrăda, dat fiind că unul din principiile dreptului constituțional prevede neadmiterea extrădării propriilor cetățeni. Acest principiu este unul universal și nu necesită o descriere detaliată.

Pe de altă parte, reclamantii - părinții tânărului - au considerat că autoritățile moldovenești nu fuseseră responsabile de moartea fiului lor și făcuseră tot ceea ce putuseră în mod rezonabil să investigheze decesul acestuia. Prin urmare, nu mai doreau să dea curs cererilor lor împotriva Republicii Moldova. În final, Curtea a acceptat această dorință a reclamantilor și a decis să radieze de pe rolul său capătul de cerere îndreptat împotriva Republicii Moldova.

Practica ne dovedește că membrii forțelor armate fac parte din categoria persoanelor care cel mai des comit infracțiuni, inclusiv grave. În condițiile în care Republica Moldova *de facto* nu exercită jurisdicția în raport cu membrii contingentului militar al Federației Ruse, în egală măsură că și în raport cu persoanele ce comit infracțiuni pe teritoriul din stânga Nistrului, teritoriu ce se află în afara jurisdicției Chișinăului, apare întrebarea logică: care ar fi soluția respectivă.

Expunându-ne opinia, considerăm că pot exista următoarele soluții. Ce ține de persoanele care comit infracțiuni pe teritoriul din stânga Nistrului, soluția

ar fi pornirea dosarelor penale și darea în căutare internațională a acestora, în așa fel limitându-le spațiul de circulație. În plus, subliniem că pentru anumite categorii de infracțiuni comise inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, precum crimele de război, crimele contra umanității, genocidul și actele de tortură, nu poate fi aplicat termenul de prescripție.

Referitor la exercitarea jurisdicției față de membrii contingentului militar al Federației Ruse, constatăm că soluția juridică în cazul dat era adresarea autorităților Republicii Moldova către structurile competente din Federația Rusă privind instituirea unui grup de lucru și examinarea cazului prin prezentarea probelor respective. În condițiile în care fapta comisă întrunea condițiile unei componente de infracțiune conform legislațiilor ambelor state (dubla incriminare), persoana în cauză trebuia judecată de autoritățile ruse. În caz contrar, rămânea aceeași soluție – pornirea dosarului penal și darea în căutare internațională a persoanei în cauză. Aceasta este soluția ideală, dar cu regret, în practică lucrurile au stat altfel.

În doctrina de specialitate a fost expusă opinia că imposibilitatea aplicării jurisdicției statului în propriul teritoriu față de militarii străini nu este condiționată de legalitatea staționării forțelor armate străine [9, p.121]. În situația unei ocupații armate se aplică dreptul internațional și în practică, este evident că în raport cu militarii respectivi se aplică jurisdicția propriului stat. În condițiile staționării forțelor armate străine în baza unui acord, de regulă prevederile convenționale stabilesc ferm faptul că membrii forțelor armate respective cad sub jurisdicția propriului stat.

Prezintă interes faptul că în cazul Republicii Moldova nu putem vorbi despre aplicabilitatea unui regim al ocupației în sensul clasic, dat fiind că staționarea forțelor ruse din start au reprezentat efectele destrămării URSS, iar ulterior nu a fost semnat nici un document cu caracter juridic (care ar produce efecte juridice internaționale) între Republica Moldova și Federația Rusă, care ar prevedea retragerea forțelor

armate ale Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv termenii acestei retrageri.

Forțele armate străine ce se află pe teritoriul statului în lipsa acordului acestuia, conform doctrinei tradiționale a dreptului internațional, se bucură de imunitate și exteritorialitate [4, p.91]. În cazul ocupației militare aceste forțe nu sunt supuse jurisdicției statului ocupat, ele se află sub jurisdicția statului ocupant, care trebuie să aplice prevederile Convenției de la Haga cu privire la legile și obiceiurile războiului terestru.

În alte situații, militarii forțelor armate inamice ce se află în străinătate, în principiu, se bucură de imunitate în raport cu faptele comise în calitate oficială. Însă, domeniul de aplicare a acestei imunități este foarte limitat, deoarece majoritatea infracțiunilor comise de militarii străini sunt considerate crime de război, în raport cu care imunitatea lipsește [9, p.87].

Omorul populației civile a părții adverse, distrugerea și jefuirea bunurilor ei sunt considerate drept infracțiuni, prevăzute de Convenția IV de la Geneva [10]. Imunitatea pentru asemenea infracțiuni există doar în cazurile în care militarul străin fură bunul ce aparține altui militar străin. Evident, că asemenea statut special nu poate să nu influențeze dreptul internațional și imunitatea de stat *ratione materiae* în raport cu crimele de război, a crimelor contra umanității și a genocidului. Reiese că statutul special pe care-l posedă forțele armate străine nu are nici o tangență cu urmărirea penală exercitată de Curtea Penală Internațională.

Obligația de a urmări persoanele ce au comis infracțiuni sau au aplicat torturi nu poate fi respinsă în baza unui acord bilateral între statele participante la Convențiile contra torturii [11, p.34] sau la Convențiile de la Geneva. Totodată, în raport cu obligațiile prevăzute de acordurile vamale sunt admise unele devieri din partea ambelor părți. Iată de ce, acordurile privind statutul forțelor armate, ce stabilesc imunități inexistente anterior în raport cu torturile și crimele de război, încalcă obligațiile participanților la asemenea

acorduri, conform convențiilor menționate. Cele expuse sunt aplicabile și în raport cu Convenția cu privire la genocid [12, p.15].

Trebuie să recunoaștem că nu doar Republica Moldova se ciocnește cu o asemenea problemă. Practica statelor ne demonstrează că în majoritatea cazurilor (nu este doar vorba despre state cu regimuri autoritare, în egală măsură această regulă se aplică și statelor cu un nivel înalt de democrație, cum sunt SUA, Marea Britanie, Franța, Canada etc.) persoanelor ce au comis încălcări grave în cadrul unor conflicte armate sau operațiuni de menținere a păcii li se aplică pedeapsa în mod formal. În unele cazuri sunt ignorate normele *jus cogens*, care constituie „nucleul” dreptului internațional umanitar. Problema rezidă în faptul că deseori, asemenea situații sunt soluționate reieșind din considerente politice, de aceea și nivelul de aplicabilitate a normelor de drept în mare parte depinde de factorul politic.

Aspecte privind aplicarea normelor dreptului internațional umanitar în soluționarea conflictului transnistrean.

Conceptul de drept internațional umanitar are o mulțime de substitute, inițial, el intrând în limbajul de specialitate sub denumirea de „Law of war” („Droit de la guerre”; „Kriegsrecht”), cu două accepții: *jus ad bellum*, expresie care desemnează regulile referitoare la condițiile în care un stat putea recurge la folosirea forței armate și *jus in bello*, adică ansamblul de norme aplicabile în raporturile dintre părțile aflate în conflict armat [13, p.275].

Odată cu crearea, în 1863, a Comitetului Internațional al Crucii Roșii, care și-a asumat misiunea de a stimula codificarea normelor de protecție a persoanelor scoase din luptă și a celor care nu participă direct la război, precum și a bunurilor cu caracter civil, *jus in bello* se divide în două ramuri – Dreptul Războiului și Dreptul Umanitar. Conferințele de codificare de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului

XX au consacrat dreptul războiului în formula „legile și obiceiurile războiului”. Ulterior, ultima mare codificare din 1977 a reunit cele două ramuri – Dreptul războiului și Dreptul umanitar – într-un nou concept: „Dreptul Internațional Umanitar al conflictelor armate”, aceasta fiind denumirea oficială.

Luând în considerație că dreptul internațional umanitar se aplică numai pe timp de conflict armat, în mod prioritar ar trebui să elucidăm faptul dacă există un conflict armat în regiunea transnistreană. În acest scop, recurgem la definiția formulată de către Camera de Apel a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) în cauza Tadić care stabilește că „un conflict armat există ori de câte ori suntem în prezența folosirii forței armate între state sau a unei violențe prelungite între autoritățile guvernamentale și grupuri armate organizate sau între astfel de grupuri în interiorul unui stat” [14].

Deși conflictul transnistrean ar putea fi considerat a fi unul înghețat, așa cum ostilitățile au încetat în anul 1992, definiția din Decizia Tadić pare să includă conflictul dintre Republica Moldova și Transnistria ca „un conflict armat”, deoarece a existat un conflict armat prelungit între o autoritate guvernamentală (Republica Moldova) și un grup armat organizat (Transnistria), dar o soluționare pașnică nu a fost încă realizată.

Ar sugera oare acest lucru că dreptul internațional umanitar ar trebui să se aplice în regiunea transnistreană, așa cum se arată în definiția Tadić, că dreptul internațional umanitar se extinde și pe timp de pace? Dincolo de încetarea ostilităților, până la încheierea păcii sau până când o soluționare pașnică se realizează? Deși au existat o serie de inițiative care au încercat să aducă pacea în Transnistria, acestea au eșuat, și trupele rusești sunt încă prezente în regiune într-o capacitate de menținere a păcii. Transnistria a întreprins o inițiativă de consolidare a statalității, neavând în același timp nici o recunoaștere din partea comunității internaționale, ca și stat, și șanse mici de a obține o astfel de recunoaștere. În cazul retragerii

trupelor rusești de menținere a păcii, o revenire la conflict ar putea fi posibilă. Prin urmare, conchidem că o situație de conflict armat a existat și continuă să existe în regiunea transnistreană și că ar trebui să se aplice dreptul internațional umanitar.

În cele ce urmează, este necesar să determinăm categorisirea acestui conflict și, dacă implicarea Federației Ruse are vreun impact asupra acestei categorisiri, pentru a vedea amploarea potențială de aplicare a dreptului internațional umanitar în regiune. Subliniem că URSS a fost parte la Convențiile de la Geneva din 1949, inclusiv la Protocoalele Adiționale I și II din 1977, iar Republica Moldova este stat-parte prin succesiune, în corespundere cu dispozițiile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.442 din 17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale [15].

În ultimii ani, au existat o serie de apeluri pentru modificarea dreptului internațional umanitar prin abandonarea diviziunii dintre conflictele armate internaționale și neinternaționale, dar clasificarea respectivă mai rămâne încă în vigoare [16, p.34]. În legătură cu aceasta, întrebarea este dacă implicarea Federației Ruse a transformat conflictul transnistrean într-un conflict armat internațional, declanșând astfel potențialul de aplicare a întregului corpus de drept internațional umanitar.

Este cu atât mai important ca un regim juridic, și în special un regim juridic expansiv, să fie efectiv aplicat în cazuri cum ar fi Transnistria, deoarece, așa cum acest teritoriu este un stat *de facto*, nu există obligații și posibilitatea de a aplica standardele și normele internaționale, lăsând populația din Transnistria lipsită de protecție juridică internațională [17, p.63].

Regimul de drept internațional umanitar oferă un anumit nivel de protecție pentru populație, prescriind crimele de război, cum ar fi violul, omorul și tortura, protejând bunurile civile, și oferind o opțiune pentru urmărirea penală a infractorilor prezumați [18, p.118].

Cu toate acestea, după cum am menționat mai sus, nivelul potențial de protecție depinde de clasificarea conflictului.

Deși adeseori este susținut faptul că situația din Transnistria este folosită ca un instrument al politicii Federației Rusiei în „vecinătatea apropiată”, examinarea detaliată a conflictului este necesară pentru a stabili în ce măsură Federația Rusă a fost implicată în planificarea și dirijarea conducerii din Transnistria. Această problemă, precum și existența în continuare a stării *de facto* a Transnistriei, a fost abordată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Ilașcu și alții vs Moldova și Federația Rusă [19], Curtea a examinat problema în scopul de a determina dacă implicarea Rusiei în conflict a fost suficient pentru a aduce conflictul sub jurisdicția Rusiei. Această cauză examinată de CEDO este principala sursă de informații cu privire la implicarea Federației Ruse în conflictul transnistrean.

În hotărârea sa, Curtea a considerat că: „Federația Rusă este responsabilă de actele ilegale comise de către separatiștii transnistreni, ținând cont de sprijinul politic și militar acordat pentru a ajuta instituirea regimului separatist și participarea personalului militar rus la lupte. Acționînd astfel, autoritățile ruse au contribuit atât militar, cât și politic la crearea unui regim separatist în regiunea Transnistriei, care face parte din teritoriul Republicii Moldova”. Curtea, de asemenea, a remarcat faptul că, chiar și după Acordul de încetare a focului în iulie 1992, Federația Rusă a continuat să sprijine militar, politic și economic regimul separatist Transnistrean, „permițându-i astfel să supraviețuiască, întărindu-se și obținînd o anumită cantitate de autonomie vis-à-vis de Moldova”. În acest mod, CEDO a stabilit o puternică legătură între Federația Rusă și autoritățile de la Tiraspol, vorbind de o „influență decisivă” și chiar despre o „autoritate eficace”.

Este cert faptul că pentru a soluționa cu succes un diferend internațional, jurisdicția sesizată trebuie să aplice normele și principiile proprii dreptului inter-

național public. În primul rând, se are în vedere aici dreptul pozitiv, adică un drept preexistent, valabil și aplicabil speței la momentul sesizării. Instanța va aplica formele de exprimare a normelor dreptului pozitiv, ceea ce ne trimite imediat la tratate și la cutuma internațională. Privitor la tratatul internațional, în procesul aplicării, inevitabil instanța face uz de funcția interpretării. La rândul său, cutuma internațională reclamă forța intelectuală a instanței de a identifica acest izvor, constatarea reflectându-se și asupra procesului de aplicare bi- sau/și multilaterală a acesteia.

În literatura de specialitate, aceste formațiuni sunt asociate unor procese de secesiune incomplete, în urma cărora au apărut formațiuni politice care au obținut o independență *de facto*, dar care nu se bucură de recunoaștere internațională [20]. Exemple relevante de regimuri separatiste sunt:

- Transnistria, care *de jure* este parte din Republica Moldova;
- Ciprul de Nord, fiind parte a teritoriului statului Cipru și recunoscut doar de către Turcia;
- Karabahul de Munte, care de drept este parte integrantă a Azerbaidjanului, dar *de facto* s-a constituit ca un regim separatist, care tinde spre unirea cu Armenia;
- alte două regimuri separatiste sunt Osetia de Sud și Abhazia, situate pe teritoriul Georgiei.
- De asemenea, începând cu anul 2014, în regiunile cu tendințe separatiste din Ucraina – Crimeea, Lugansk și Donețk – s-au amplificat mișcările separatiste: Crimeea a fost alipită Federației Ruse, așa-zisele ”Republica Populară Donețk” și ”Republica Populară Lugansk” își revendică independența pe calea conflictului armat.

Curtea Europeană utilizează pentru aceste regimuri noțiunea de „republici auto-proclamate” sau „autorități auto-proclamate”. Pentru prima dată această terminologie a fost folosită pe larg în cauza Ilașcu și alții contra Rusiei și Moldovei [21], fiind

preluată din instrumentul de ratificare depus de către Republica Moldova la Convenția Europeană, în care era indicată sintagma „auto-proclamată Republica Transnistreană”.

Terminologia respectivă a fost utilizată și în raport cu Republica Cipru, în cauze care succed speța Ilașcu și alții contra Moldovei și Rusiei, de exemplu – în cauza Solomou contra Turciei [22]. Expresia „republică auto-proclamată” este utilizată și în raport cu Cecenia în hotărârea Curții Sayd-Akhmed Zubayrayev contra Rusiei [23], fiind menționate sintagmele „Autoproclamată Republică Cecenia a Ickeriei” și „Guvernul auto-proclamatei Republici Cecene”. Aceiași sintagmă desemnează și regiunea Karabahul de Munte în cauza Fatullayev contra Azerbaidjanului [24], în care această regiune este nominalizată ca fiind „autoproclamată, nerecunoscută regiune Nagorno Karabah”.

Actualitatea problemei regimurilor separatiste rezidă în legitimitatea acestora, a rolului pe care îl au în evoluția politică, economică, socială a statului pe teritoriul căruia s-au format, dar și a impactului acestora asupra respectării drepturilor omului. În particular, ne referim la problema respectării drepturilor omului prin aplicarea Convenției Europene în teritoriile regimurilor separatiste, dar și la susținerea de către alte state a regimurilor separatiste, prin intermediul susținerii militare, economice, sociale și politice, ceea ce generează mai multe incertitudini [25, p.394]. În acest caz, este relevantă determinarea statului care deține jurisdicția asupra teritoriului controlat de un regim separatist și în ce măsură poate fi angajată răspunderea internațională a acestuia.

Curtea Europeană a analizat de fiecare dată termenul „jurisdicție” din punct de vedere teritorial. Astfel, în cauza *Banković and Others v. Belgium and 16 other States*, Curtea a notat că „Articolul 1 al Convenției trebuie să fie interpretat, în primul rând, în sensul noțiunii obișnuite și esențiale de jurisdicție teritorială, alte sensuri fiind excepționale și care necesită o justificare specială” [26].

Potrivit dreptului internațional, „jurisdicția este un element al suveranității și se referă la competența judiciară, legislativă și administrativă”. Cu toate acestea, noțiunea de jurisdicție a dobândit în jurisprudența Curții Europene o dimensiune autonomă, care nu corespunde definiției conferite de dreptul internațional general. Prin urmare, scopul noțiunii, în jurisprudența Curții Europene, este acela de a defini extinderea obligațiilor statelor contractante [27, p.43], în timp ce jurisdicția în dreptul internațional general are ca scop limitarea jurisdicției statului, ce reiese din suveranitatea pe care o posedă. În cazul susținerii externe a regimurilor separatiste, Curtea Europeană abordează noțiunea de jurisdicție atât prin prisma sensului său obișnuit – și anume acela de o jurisdicție teritorială, ca un element al statalității, cât și prin prisma sensului noțiunii de extrateritorialitate, care se referă la o situație aparentă, în care un stat își exercită jurisdicția într-o anumită regiune, fără a avea jurisdicția teritorială [28, p.39].

Este necesar a face o abordare comparativă între situația Republicii Moldova și situația Republicii Cipru. Astfel, Curtea Europeană a afirmat în cauza Cipru contra Turciei că răspunderea Ciprului pentru încălcările produse în regiunea Ciprului de Nord nu poate fi angajată datorită incapacității continue a Republicii Cipru de a exercita obligațiile sale în Ciprul de Nord conform Convenției, deoarece exista o ocupație militară totală a Ciprului de Nord de către Turcia.

Spre deosebire de situația Ciprului, care datorită ocupației militare a Turciei a pierdut controlul asupra teritoriului Ciprului de Nord, alta a fost soluția în cauzele care vizează angajarea răspunderii Republicii Moldova atunci când au fost analizate încălcările drepturilor omului de pe teritoriul Transnistriei. Deși Curtea Europeană a declarat că Federația Rusă deține un control efectiv asupra teritoriului transnistrean datorită suportului militar, economic și politic pe care îl acordă acestui regim, aceasta a constatat că Republica Moldova nu este exonerată de răspundere în baza

Convenției. De asemenea, Republica Moldova nu este scutită de obligația de a lua toate măsurile diplomatice, economice, juridice sau de altă natură care îi stau în puteri și care sunt în conformitate cu dreptul internațional, pentru a asigura reclamanților din Transnistria drepturile garantate de Convenție. Curtea Europeană a conchis în cauza Ilașcu că responsabilitatea Moldovei ar putea fi angajată în temeiul Convenției, ca urmare a omisiunii acesteia de a-și respecta obligațiile sale pozitive cu privire la faptele care au avut loc după luna mai a anului 2001 și care au fost denunțate de către reclamanți.

În comparație cu situația Ciprului, care sistase orice relații cu Ciprul de Nord, iar pierderea jurisdicției era totală, în cazul Republicii Moldova relațiile dintre autoritățile constituționale moldovenești și autoritățile regimului separatist din Transnistria nu au fost niciodată totalmente întrerupte. Au existat relații cu privire la administrarea aeroportului din Tiraspol, un sistem de telefonie comun, acorduri de cooperare în multe domenii etc.

Manifestă interes faptul că Curtea Europeană a comparat situația Republicii Moldova cu cea a Georgiei. În contextul dat, Curtea Europeană a constatat că Republica Moldova exercită jurisdicția teritorială asupra Transnistriei și este responsabilă pentru acțiunile de încălcare a drepturilor omului care au loc pe teritoriul transnistrean. Totodată, Curtea Europeană s-a pronunțat că situația din cauza Ilașcu și alții vs. Moldova este mai asemănătoare cu cea din cauza Assanidze vs. Georgia, decât cu cea din cauza Cyprus vs. Turkey citată mai sus.

Evoluțiile legate de procesul de reglementare a diferendelor din Republica Moldova pun în evidență destul de clar susținerea separatismului de către Federația Rusă, care are, de fapt, un statut triplu: de stat care a încurajat izbucnirea separatismului și care controlează, în realitate, regiunile separatiste sub aspect militar, economic, financiar etc.; de mediator în procesul de negocieri și de garant al acordurilor

atinse; de parte interesată direct de modalitatea finală a soluționării conflictului.

Cu referire la perspectivele de soluționare a conflictului transnistrean, suntem de părerea că acest conflict, în realitate, înglobează două diferende distincte: unul – care vizează cazul de separatism de pe teritoriul Republicii Moldova (diferend dintre Republica Moldova și autoritățile din Transnistria) și altul – care se referă la dislocarea ilegală a bazei militare a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova (diferend dintre Republica Moldova și Federația Rusă).

Bibliografie:

1. LUBAN, D., O'SULLIVAN, J., STEWART, D. International and Transnational Criminal Law, 3rd Edition. - London: Wolters Kluwer, 2018.
2. KOSKENNIEMI, M., RECH, W., FONSECA, M. J. International law and empire: historical explorations. - Oxford: Oxford University Press, 2017.
3. WOJTYCZEK, K. Territory and the Principle of Territoriality in Public International Law În: European Review of Public Law (Greece), 2017, Vol. 29, No.1 (103).
4. RYNGAERT, C. Jurisdiction in International Law. Second Edition. - Oxford: University Press, 2015.
5. BJÖRGVINSSON, D. The intersection of international law and domestic law: a theoretical and practical analysis. - Cheltenham: Edward Elgar Pub. Ltd, 2015.
6. KJELDGAARD-PEDERSEN, A. The International Legal Personality of the Individual. - Oxford: University Press, 2018.
7. CANEFE, N. International Criminal Law and Limits of Universal Jurisdiction in the Global South: A Critical Discussion on Crimes Against Humanity, PhD Dissertations. - Toronto, 2018.
8. Extra-territorial jurisdiction of States Parties to the European Convention on Human Rights, Pisari vs. the Republic of Moldova and Russia, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Extra-territorial_jurisdiction_ENG.pdf (accesat 12.03.2020).

9. SHAW-MALCOLM, N. *The International Law of Territory*. - Oxford: University Press, 2018.

10. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf (accessed at 18.03.2020).

11. Convenția nr.1984 din 10.12.1984 împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. În: *Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte*. - Chișinău, 1995, nr.1.

12. Convenția nr.1948 din 09.12.1948 pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, adoptată de Adunarea generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 260A (III) din 09.12.1948. În: *Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte*. - Chișinău, 1998, nr.1.

13. LIEBLICH, E. On the Continuous and Concurrent Application of *ad Bellum* and *in Bello* Proportionality În: *Case Western Reserve Journal of International Law (USD)*, 2016, Vol. 48, Issue 1-2.

14. *Prosecutor vs Tadić*, Appeal Chamber Decision, (Case No. IT-94-1-A), 14 December 1995, *Tadić Jurisdiction Decision* În: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/40277f504.html> (accessed at 15.03.2020).

15. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.442 din 17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2015, nr.190-196.

16. WILLMOTT, D. Removing the distinction between international and non-international armed conflict in the Rome Statute of the International Criminal Court. În: *Melbourne Journal of International Law (Australia)*, 2004, nr.5.

17. O'REILLY, K., HIGGINS, N. The Role of the Russian Federation in the Pridnestrovian Conflict: an International Humanitarian Law Perspective. În: *Irish Studies in International Affairs (Ireland)*, 2008, vol. 19.

18. SASSOLI, M. *International humanitarian law: rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. - Northampton: Edward Elgar Pub., 2019.

19. *Cauza Ilașcu și alții vs. Moldova și Rusia*, App. No. 48787/99 (E.C.H.R., July 8, 2004), par.59. În: [http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ILASCU%20SI%20ALTII%20\(ro\).pdf](http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ILASCU%20SI%20ALTII%20(ro).pdf) (accessed at 07.03.2020).

20. FIKFAK, V. Changing State Behaviour: Damages before the European Court of Human Rights. În: *European Journal of International Law*, Volume 29, Issue 4, 2018.

21. *Case of Ilașcu and others v. Moldova and Russia*, application no. 48787/99, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-61886%22%5D%7D> (accessed at 27.06.2019).

22. *Case of Solomou and others vs. Turkey*, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-87144%22%5D%7D> (accessed at 23.06.2019).

23. *Case of Sayd-Akhmed Zubayrayev vs. Russia*, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-111591%22%5D%7D> (accessed at 24.06.2019).

24. *Case of Fatullayev vs. Azerbaijan*, <https://swarb.co.uk/fatullayev-v-azerbaijan-echr-22-apr-2010/> (accessed at 24.06.2019).

25. HOCH T. Legitimization of statehood and its impact on foreign policy in de facto states: a case study of Abkhazia În: *Iran and the Caucasus (Iran)*, 2018, no.22 (4).

26. *Banković and Others vs. Belgium and 16 other States*, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-22099%22%5D%7D> (accessed at 22.03.2020).

27. DISTEFANO, G. *Fundamentals of Public International Law. A Sketch of the International Legal Order*. Brill: Nijhoff, 2019.

28. REID, K. *A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights*, 6th edition. London: Thomson Reuters, 2019.

26.03.2020